

BŁAŻEJ BALEWSKI¹
ORCID: 0009-0002-1367-7777

LOKALNY RYNEK PRACY a DEPOPULACJA
Local job market and depopulation

Strona | 287

Wstęp

Predykcyjna funkcja nauki obliguje badaczy do podejmowania prób wskazywania antycypowanej rzeczywistości. Niedopuszczalnym jest przy tym generowanie potencjalnych, alternatywnych scenariuszy do znanej czasoprzestrzeni. Natomiast postulowane jest wskazywanie potencjalnych determinant i/lub inhibitorów rozwoju – dla ekonomistów – szczególnie rozwoju społeczno-gospodarczego. Taka wykładnia wizji nauki, pomimo ustawicznego pamiętania o słowach prof. Ryszarda Bugaja, przestrzegającego, że ekonomista nie jest wróżką i dlatego powinien jedynie opisywać zjawiska gospodarcze *ex-post*, a nie wskazywać potencjalne, przyszłe zdarzenia gospodarcze, stanowiła przesłankę do podjęcia próby wskazania potencjalnych zjawisk na lokalnych, wielkopolskich rynkach pracy, w świetle zachodzącego zjawiska starzenia się społeczeństwa i towarzyszącej mu depopulacji.

Rynek pracy wczoraj i dziś

Rynek pracy jest jednym z trzech rynków czynników produkcji i stanowi przedmiot wielu badań przedstawicieli nauki. W literaturze przedmiotu rynek pracy definiuje się jako obszar działania lub strefę, w której swobodnie przemieszczający się ludzie², oferują podaż usług pracy i zgłaszają popyt na te usługi³ lub też jako obszar, bądź strefę, w której zachodzi „proces podaży pracy i popytu na pracę”⁴, wraz z towarzyszącymi elementami psychologicznymi i socjologicznymi⁵. Cena za usługę pracy

¹ Dr n. ekon., wykładowca akademicki.

² W. Jarmolowicz. (2005). *Osobliwy rynek pracy*. W: W. Jarmolowicz, M. Knapińska (red). *Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej*. Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 13.

³ R.J. Barro. (1997)., *Makroekonomia*. Wydawnictwo: PWE, s. 174.

⁴ A. Francik, A. Poczowski. (1993). *Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy*. Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 33.

⁵ K.W. Rothschild. (1993). *Employment, Wages and Income Distribution. Critical Essays in Economics*, Wydawnictwo: Routledge, s. 5.

ustalana jest na rynku pracy w trakcie negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi i zrzeszeniami przedsiębiorców⁶.

Rys.1. Miejsce rynku pracy w procesach wymiany

Źródło: B. Balewski, Psychospołeczne i ekonomiczne determinanty efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, niepublikowana rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006

Strony uczestników procesu stanowią osoby zatrudnione oraz bezrobotni i ich reprezentanci jako zainteresowani podażą pracy. Po stronie popytowej natomiast w procesie uczestniczą: przedsiębiorstwa, organizacje non-profit oraz instytucje reprezentujące stronę popytową⁷. Rynek pracy rozpatrywany jest według różnych kryteriów segmentacji, czyli podziału na wiele odrębnych komponentów.

⁶ W. Wilczyński. (2020). *Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI w.* Wydawnictwo: WSB, s. 17.

⁷ W. Jarmołowicz. (2005). *Osobliwy rynek pracy...*, s. 41–43

Kryterium segmentacji	Typy rynku pracy według segmentacji opartej na danym kryterium
Terytorialne	Lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy, globalny
Koncepcja dualna	– tzw. „dobre” miejsca pracy, czyli możliwość zatrudnienia w dużych, dochodowych przedsiębiorstwach – „złe” miejsca pracy – nisko opłacane, zatrudnienie w skromnych warunkach
Koncepcja zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy	– rynek wewnętrzny stanowią jednostki zatrudnieniowe, wewnątrz których funkcje rynku realizowane są za pomocą określonych zasad funkcjonalnych i instytucjonalnych – Zewnętrznym rynkiem uznaje się miejsca, w których decyzje zapadają pod wpływem układu wielu zmiennych ekonomicznych
Z uwagi na cechy pracowników	– Z uwagi na kwalifikacje: rynek pracy osób z wyższym wykształceniem lub rynek pracy niewykwalifikowanej siły roboczej. – Z uwagi na wiek: rynek pracy osób w wieku 15-24 lata lub w wieku poprodukcyjnym – Z uwagi na wykonywane zawody (np. rynek pracy kierowców czy nauczycieli) – Z uwagi na rodzaj pracowników (np. rynek pracy kobiet czy absolwentów)
Ze względu na cechy pracodawców	– forma prawna działalności (np. firmy jednoosobowe, spółki akcyjne) – forma własności (np. firmy prywatne), rodzaj działalności przedsiębiorstw (np. produkcja, handel, usługi), wielkość zatrudnienia (np. firmy małe i średnie) – zakres działania (np. firmy regionalne) – pochodzenie kapitału (np. prywatny lub zagraniczny) – stopień specjalizacji czy dywersyfikacji przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie na podstawie H. Mortimer-Szymczak., *Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i bezrobocia*. W: U. Sztanderska (red.) *Rynek pracy w trakcie transformacji systemowej w Polsce*. <https://rynekpracy.pl/slownik/rynek-pracy>

Za podstawowe kryterium opisujące rynek pracy, w tym w szczególności lokalny rynek pracy, wyodrębniony w segmentacji opartej na kryterium terytorialnym, uznaje się zasoby siły roboczej, z których wprost wywodzi się podaż pracy. Ponadto na rynku pracy obserwuje się popyt na pracę ściśle związany z ceną pracy i z popytem na towary i/lub usługi, do których wykonania praca jest niezbędna. Nierzadko w rynek pracy interweniuje państwo, wskutek realizacji polityki zatrudnienia lub jej części – polityki rynku pracy. Taka, najczęściej nieefektywna, interwencja⁸ ma na celu dla określonej części lokalnego rynku pracy ilościowe wzmocnienie popytu na pracę, wskutek krótkookresowej obniżki ceny pracy w oparciu o określone programy dotacji lub subwencji wynagrodzenia nowo zatrudnianego pracownika, który dotąd pozostawał w zasobie bezrobocia lub był bierny zawodowo.

⁸ B. Balewski. (2020). Nowa metoda badania przeciwdziałania bezrobociu w ramach aktywnej polityki rynku pracy. W: *Społeczeństwo i media – analiza wybranych zagadnień*, A. Surma, M. Śliwa (red.), Wydawnictwo Naukowe TY-GIEL, s. 259–268.

Rys.2. Struktura ludności w wieku produkcyjnym i przepływy na rynku pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kwiatkowski E., Bezrobocie (w:) Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, 2003, s.534, Ehrenberg R.G., Smith R.S., Modern Labor Economics. Theory and Public Policy, Addison Wesley Longman, 2000, s.562.

Kryteria opisujące specyfikę rynku pracy pozwalają podkreślić specyficzność i niedoskonałość tego rynku, zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i w wymiarze społecznym⁹. Niedoskonałość rynku pracy przejawia się przede wszystkim w: niedostatecznej przejrzystości na rynku pracy, „mieszmaszu”, niedostatecznej skłonności do ryzyka, dyskryminacji grup problemowych i histerezie, przejawiającej się długotrwałym bezrobociem¹⁰.

⁹ M. Lis. (2002). Dylematy polityki zatrudnienia w gospodarce rynkowej. W: *Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej – szanse i zagrożenia*, Januszek H. (red). Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 113.

¹⁰ Randstad. (2022). *Czym jest histereza na rynku pracy?* <https://www.randstad.pl/strefa-pracownika/praca-na-codzienn/czym-jest-histereza-na-ryнку-pracy/>

Rys.3 Poszukiwanie pracy w Rejonowym Biurze Pracy w Warszawie w 1990 r.

Źródło: Polska Kronika Filmowa 5/1990

To ostatnie ze zjawisk ma na polskich lokalnych rynkach pracy nieco ponad trzydziestoletnią tradycję. Jego wielkość zarówno na krajowym rynku pracy jak i lokalnych rynkach pracy była zmienna.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (1) <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2023,4,1.html>; (2) <https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9290483,w-roku-2022-liczba-ludnosci-polski-wyniosla-niecale-38-mln-osob-gus-o.htm>; (3) <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Liczba+ludno%C5%9Bci+w+Polsce+w+1991>

Najnowsza polska historia społeczno-gospodarcza dotąd nie niosła jednak ze sobą niekorzystnych, gwałtownych zjawisk demograficznych. Analizy demograficzne wskazują jednak, że obecnie trwa zjawisko

starzenia się populacji i nasila się zjawisko depopulacji¹¹. Stąd przed lokalnymi rynkami pracy, w tym wielkopolskimi lokalnymi rynkami pracy, najprawdopodobniej pojawią się w najbliższych kilku latach niespotykane dotąd zjawiska takie jak brak rąk do pracy m.in. z jednoczesną:

- a) eksplozją podaży niektórych, wcześniej stezauryzowanych dóbr, w tym np. nieruchomości sprzedawanych przez nowych właścicieli niechcących lub niemogących zarządzać z oddali masą spadkową;
- b) zmianami w strukturze popytu na produkty spożywcze, wskutek zejścia tej części populacji, która preferowała tradycyjny styl jedzenia i wstąpienie w ich miejsce osób preferujących tzw. zdrowy styl życia i związane z tym zasady zdrowego żywienia.

Skutki takich zmian popytowo-podażowych na lokalnych rynkach, w tym lokalnych rynkach pracy, są dotąd nieznane. Stąd pojawia się potrzeba wcześniejszego oddziaływania na stan świadomości ludzi, sprzedających usługę swej pracy na lokalnych rynkach pracy. Bo choć czas nie jest dobrem uniwersalnym, a jedynie jedną ze współrzędnych każdego z bytów¹², to w praktyce byty o różnych współrzędnych stykają się. Jednym z „miejsz zetknięcia” jest lokalny rynek pracy. Optymalizacji poziomu równowagi na wielkopolskich lokalnych rynkach pracy końca pierwszej połowy dwudziestego pierwszego wieku nie służy ślepe przywiązanie do dotychczasowych przyzwyczajzeń w gospodarowaniu.

Rys. 4 Fotografia ilustrująca protesty rolnicze w lutym 2024

Źródło: Twoja Słupca. (2024). <https://twojaslupca.pl/bedzie-kolejny-protest-rolnikow-w-naszym-regionie/?fbclid=IwAR0kzaj8qdpHZoXVYQf1vkbU-IsZQUoJe0F8QIQTNr4BSNaypY6HNvWHldWw>

¹¹ Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. (2015). *Perspektywy rozwoju demograficznego Wielkopolski do roku 2030*, s. 4–6. <http://wbpp.poznan.pl/90/perspektywy-rozwoju-demograficznego-wielkopolski-do-2030-roku.html>

¹² A. Einstein. (1935). *Mój obraz świata*. Wydawnictwo M. Fruchtmanna.

Ku podtrzymaniu dotychczasowych korzystnych trendów na lokalnych rynkach pracy, mimo niechybnej depopulacji i następstw związanych ze zmianami w gustach i preferencjach następców prawnych dzisiejszych seniorów, jest poznanie jakościowych i ilościowych prawdopodobnych przyszłych potencjałów lokalnych rynków.

Zarys nadchodzących zmian demograficznych w Wielkopolsce

Do społecznych aspektów współtworzących istotę lokalnych rynków pracy należą migracje. Jest to proces ożywiony w ostatnich kilkunastu latach. W Wielkopolsce widoczne jest obecnie dodatnie saldo migracji na rynkach pracy takich gmin jak: Komorniki, Dopiewo, Kleszczewo, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Lipno, Kórnik, Gniezno (gmina wiejska)¹³. Jednocześnie część lokalnych rynków pracy dotknął odwrotny trend. Są to gminy Wysoka (-5,8%), Gołańcz (-5,2%), Czarnków (-8,1), m. Konin (-6,1), m. Turek (-7,7), m. Słupca (-6,7), Wierzbiniek (-7,4), Chodów (-6,6) oraz m. Koło (-5,5)¹⁴.

Ujemne saldo migracji w gminach wschodniej Wielkopolski, wraz z niechybnym zmniejszeniem liczby mieszkańców w nadchodzących sześciu latach o niemniej niż 10-20%, to przesłanki do zaistnienia głębokiego i długotrwałego regresu gospodarczego.

Rys. 6. Prognozy zmian potencjału demograficznego dla wielkopolskich JST w roku 2030 względem roku 2016

Źródło: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego..., s. 9

¹³ Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego..., s. 8.

¹⁴ Tamże.

Widmo recesji na lokalnych rynkach pracy Wielkopolski Wschodniej pogłębiają też przewidywania demografów w zakresie lokowania przyrostu demograficznego wokół aglomeracji. Z badań demografów wynika m.in. to, że przyrost ludności wystąpi w gminach, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie największych ośrodków miejskich. Jest to ściśle związane z siłą przyciągania wielkich aglomeracji, które są atrakcyjnymi rynkami pracy. Prognozowany przyrost liczby mieszkańców dostrzegalny będzie głównie w JST, znajdujących się wokół tzw. Ośrodków Funkcjonalnych: Poznania, Gniezna, Konina, Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim oraz Leszna i Piły¹⁵. Dodatkowo w badaniach demografów pojawia się informacja o zmniejszeniu się o 6% liczby dzieci w wieku do lat 14 z jednoczesnym wzrostem o 40% liczby mieszkańców wielkopolskich lokalnych rynków pracy w wieku poprodukcyjnym oraz wzrostem o 50% liczby seniorów, tj. osób w wieku powyżej 80 roku życia¹⁶. To w oczywisty sposób wpłynie na wzrost wartości wskaźnika obciążenia demograficznego. Szacowany średni wzrost wyniesie 111,1 % względem poziomu z roku 2016.

Najwyższy wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego w 2030 obserwowany będzie w gminie miejskiej Turek (+ Δ 22,8% względem roku 2016). Do gmin dojrzałych demograficznie wliczone będą też miasta: Słupca, Koło i Konin¹⁷. Demografowie, bazując na metodzie J.W. Webba, wyznaczyli też obszary aktywne demograficznie w roku 2030 i te których rozwój z uwagi na niekorzystne regresyjne trendy może być dalece zagrożony.

Uprzemysłowiona w okresie PRL wschodnia część Wielkopolski to w zasadzie obszar w całości o cechach regresywnych demograficznie. To wskazuje na ewidentne przyszłe zmniejszenie się podaży usług pracy. Jednocześnie po okresie przejściowym, w którym w oparciu o funkcjonującą w Polsce politykę społeczną, emerytowani mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej, zaspakajając swoje potrzeby, dokonują zredukowanej, jednak realnej, wymiany na rynkach towarowo-pieniężnych, nastąpi – po ich zejściu – zmniejszenie popytu na preferowane przez nich dobra konsumpcyjne i jednocześnie załamanie lokalnych rynków czynników produkcji.

¹⁵ Tamże, s. 6

¹⁶ Tamże, s. 7

¹⁷ Tamże, s. 12

Rys. 7. Prognozowane zmiany typów rozwoju demograficznego gmin Wielkopolski do roku 2030

Źródło: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego s. 14

Wykres 1. Przykładowy zweryfikowany rozkład całości wydatków emeryta – seniora zamieszkującego teren wschodniej Wielkopolski o wysokości świadczenia równej ok 135% średniej emerytury w kraju

Źródło: badanie własne, eksperyment polegający na objęciu pełnym monitoringiem rocznych

wszystkich wpływów i wydatków emeryta – seniora z terenu Wielkopolski Wschodniej

To stanowić będzie przesłankę do zminimalizowania lub nawet zaniechania wystąpienia w Wielkopolsce Wschodniej zjawiska „braku rąk do pracy”. Jednak z uwagi na potencjalną nadpodaż środków trwałych, stanowiących masę spadkową po byłych właścicielach, negatywnie kształtować się będą ceny tych dóbr. Są one bowiem obarczone znacznymi kosztami eksploatacji, w tym kosztami ogrzania, remontu oraz podatkami lokalnymi o nadzwyczaj dużej wysokości względem wartości gminnych potencjałów gospodarczych, wpływających na wielkość przychodu z opodatkowanego środka trwałego.

Zakończenie

Choć praca bywa postrzegana jako wartość, to jej urzeczywistnienie zachodzi wyłącznie wtedy, gdy jest popyt na dobra, do których wykonania konieczna jest określona usługa pracy. Bez popytu na towary i usługi na rynku pracy zachodzi nadpodaż pracy, zwana w literaturze przedmiotu zjawiskiem bezrobocia. Polacy bardzo często osobiście poznawali istotę tego zjawiska. Nierzadko wraz z pozostawaniem przez wiele lat w zasobie bezrobotnych lub będąc biernymi zawodowo zostawali emerytami. Dziś stanowią przedmiot badań demografów, wskazujących na bardzo wysoką i zróżnicowaną lokalnie wartość indeksu starości w Polsce. Jak ukazano, dojrzałość demograficzna stanowi przesłankę koniecznych zmian w świadomości wszystkich stron procesu podaży i popytu na pracę. Depopulacja bowiem to zjawisko nieuchronne. Jedynie można i należy podjąć próbę złagodzenia jej negatywnych skutków. Sposobem złagodzenia negatywnych następstw radykalnego zmniejszenia się liczby mieszkańców na lokalnych, wielkopolskich, rynkach pracy, jest m.in. podejmowanie wcześniejszych prób modyfikacji jakościowej i ilościowej podaży produktów rolno-spożywczych oraz ułatwienia w efektywnym zarządzaniu nieruchomościami, stanowiącymi przyszłą masę spadkową.

Tytuł: Lokalny rynek pracy a depopulacja

Title: Local job market and depopulation

Streszczenie: Artykuł analizuje wpływ depopulacji na lokalny rynek pracy w Wielkopolsce, wskazując na potencjalne zmiany demograficzne i ich konsekwencje dla gospodarki regionalnej.

Słowa kluczowe: depopulacja, rynek pracy, Wielkopolska, zmiany demograficzne

Summary: The article analyzes the impact of depopulation on the local labor market in Greater Poland, highlighting potential demographic changes and their consequences for the regional economy.

Keyword: depopulation, labor market, Greater Poland, demographic changes

Bibliografia

- Balewski, B. (2020). Nowa metoda badania przeciwdziałania bezrobociu w ramach aktywnej polityki rynku pracy. W: A. Surma, M. Śliwa (red.), *Spółeczeństwo i media – analiza wybranych zagadnień*. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.
- Barro, R. J. (1997). *Makroekonomia*. Wydawnictwo: PWE.
- Einstein, A. (1935). *Mój obraz świata*. Wydawnictwo M. Fruchtmana.
- Francik, A., Pocztowski, A. (1993). *Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy*. Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
- Jarmołowicz, W. (2005). Osobliwy rynek pracy. W: W. Jarmołowicz, M. Knapińska (red.), *Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej*. Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
- Lis, M. (2002). Dylematy polityki zatrudnienia w gospodarce rynkowej. W: H. Januszek (red.), *Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej – szanse i zagrożenia*. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
- Randstad. (2022). Czym jest histereza na rynku pracy? <https://www.randstad.pl/strefa-pracownika/praca-na-co-dzien/czym-jest-histereza-na-ryнку-pracy/>
- Rothschild, K. W. (1993). *Employment, wages and income distribution: Critical essays in economics*. Wydawnictwo: Routledge.
- Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. (2015). *Perspektywy rozwoju demograficznego Wielkopolski do roku 2030*. <http://wbpp.poznan.pl/90/perspektywy-rozwoju-demograficznego-wielkopolski-do-2030-roku.html>
- Wilczyński, W. (2020). *Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI w.* Wydawnictwo: WSB.